

Bisa ng Pagtuturo sa Makasaysayang Pagpapahalaga sa Kontemporaryong Kulturang Pilipino ng mga Mag-aaral sa Humanidades at Agham Panlipunan

(Effectiveness of Teaching Historical Values in the Contemporary Filipino Culture among the Humanities and Social Sciences Students)

Janna Rae C. Platil, John Martin C. Sapalaran, Sabina Maree A. Ortiz,
Zosette Ann G. Guiritan, Trixie Mae D. Ceniza, Harrone Wilson L. Cuizon,
Jojames Arnaldo G. Gaddi

Basic Education Department, St. Paul University Surigao, Philippines

ABSTRACT (English)

This study aims to explore the importance of preserving Filipino culture, the challenges in its preservation, and the strategies to ensure its continuity. Focusing on students in the Humanities and Social Sciences at St. Paul University Surigao, the study examines their experiences and perspectives on cultural education. Utilizing a quantitative-descriptive method through questionnaires, it gathers data on the attitudes, behaviors, and overall experiences of 135 respondents. The study reveals the effectiveness of teaching historical values to foster a deep understanding and appreciation of Filipino culture. Perspectives on integrating cultural heritage into the educational curriculum yield moderately positive feelings. The media received positive ratings for its role in disseminating knowledge about Filipino culture. Community engagement is recognized as influential in shaping identity and values. The study recommends increasing educational activities and community involvement to enhance cultural awareness and responsibility.

Keywords: Historical Values, Filipino Culture, Media, Educational Institutions, Community Engagement

ABSTRACT (Filipino)

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong tuklasin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kulturang Pilipino, ang mga hamon sa pagpapanatili nito, at mga estratehiya upang matiyak ang pagpapatuloy nito. Nakatuon sa mga mag-aaral sa Humanidades at Agham Panlipunan sa St. Paul University Surigao, sinisiyasat ng pag-aaral ang kanilang mga karanasan at pananaw tungkol sa kultural na edukasyon. Gumamit ng kuwantitatibong-deskriptibong pamamaraan sa pamamagitan ng talatanungan upang mangalap ng datos sa mga saloobin, pag-uugali, at pangkalahatang karanasan ng 135 na mga respondente. Lumabas sa pag-aaral ang pagiging epektibo ng pagtuturo ng mga pangkasaysayang pagpapahalaga upang maipakita ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Ang mga pananaw sa pagsasama ng pamana ng kultura sa kurikulum na pang-edukasyon ay nagbubunga ng katamtamang positibong damdamin. Nakatanggap ang media ng positibong marka para sa papel nito sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kulturang Pilipino. Ang pakikipag-ugnayan sa komunidad ay kinikilala bilang maimpluwensiya sa paghubog ng pagkakakilanlan at mga pagpapahalaga. Inirerekomenda ng pag-aaral ang pagtaas ng mga aktibidad na pang-edukasyon at pakikilahok sa komunidad upang mapahusay ang kamalayan sa kultura at responsibilidad.

Keywords: Kahalagahang pangkasaysayan, Kulturang Pilipino, Media, Institusyong Pang-edukasyon, Pakikipag-ugnayan sa Komunidad

INTRODUCTION

Ang edukasyon ay isang napakahalaga at kinakailangang yugto dahil tinutulungan nito ang mga mag-aaral na maunawaan ang papel at kahalagahan ng pamana ng kultura (Achille & Fiorillo 2022). Ang pananaliksik na ito ay naglalayon na tuklasin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kulturang Pilipino, ang mga hamon na kinakaharap sa pangangalaga nito, at ang mga istrategiya na maaaring gamitin upang matiyak ang pagpapatuloy nito. Ito rin ay magbibigay ng mga pananaw sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kulturang Pilipino at mag-aalok ng mga rekomendasyon para sa pangangalaga at pagtataguyod nito para sa mga susunod na henerasyon. Ang kakayahang makilala ang kahalagahang pangkasaysayan ay tinitingnan bilang mahalaga para sa pag-unawa sa pagbabago at pagpapatuloy sa nakaraan, at para sa pag-unawa sa paraan ng pagbuo ng 'kasaysayan' ng kasalukuyang lipunan (Bergman, 2020; Gaddi et al., 2024).

Sa paglaban ng daigdig sa mga pagbabagong dulot ng globalisasyon, lumilitaw ang pangangailangan ng pagpapahalaga sa kultura bilang isang masusing isyu, na nakakaapekto sa paghubog ng identidad ng mga indibidwal at komunidad (Chiu et al., 2022). Ang Pilipinas, na mayaman sa kasaysayan at kultura, ay nahaharap sa mga natatanging hamon sa pangangalaga ng kanyang pamana sa gitna ng modernisasyon. Kaya't layon ng pananaliksik na ito na ilinaw ang partikular na mga hamon na kinakaharap ng kulturang Pilipino at ang posibleng epekto ng pagpapabaya sa pagpapreserba nito.

Kinakailangan ang isang masalimuot na pamamaraan. Mahalaga ang pag-akda ng kasaysayan, tradisyunal na mga gawain, at kasalukuyang pananaw (Santos, 2023). Mahalaga para sa mga guro at mag-aaral ang pag-unawa sa mga kahalintulad ng pagtuturo ng mga makasaysayang halaga sa konteksto ng kasalukuyang kultura ng Pilipinas. Layunin ng pananaliksik na ito na alamin ang mga kahalintulad sa pagtuturo ng mga makasaysayang halaga at ang kanilang kahalagahan sa paghubog ng pananaw ng mga mag-aaral sa Humanidades at Agham Panlipunan.

Tutuklasin nito ng mga mananaliksik ang mga karanasan at pananaw ng mga mag-aaral sa Humanidades at Agham Panlipunan sa St. Paul University Surigao (SPUS). Ang kanilang mga opinyon ay magbibigay ng mas malalim na pang-unawa kung paano nakakaapekto ang edukasyong pangkultura sa kanilang pagkakakilanlan at mga halaga. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga totoong karanasan ng mga mag-aaral, layunin ng pag-aaral na ito na magbigay ng masusing perspektiba ukol sa kahusayan ng kasalukuyang paraan ng pagtuturo at ang mga hamon na kanilang kinakaharap sa pagbibigay ng makasaysayang halaga.

Ang pananaliksik na ito ay naglilingkod bilang isang masusing pagsusuri sa kahalagahan ng pagpapreserba sa kultura ng Pilipinas, ang mga likas na hamon sa pangangalaga nito, at ang mga posibleng hakbang upang siguruhing mananatili ito sa buhay. Sa pagtuon sa mga karanasan ng mga mag-aaral sa Humanidades at Agham

Panlipunan sa SPUS, layunin ng mga natuklasan na magbigay-gabay sa mga guro at taga-pagpasya tungo sa mabisang paraan ng pagtuturo at pangangalaga sa kultural na pamana ng Pilipinas.

Research Questions

Layunin ng pananaliksik ay matukoy ang bisa ng pagtuturo sa makasaysayang pagpapahalaga sa kontemporaryong kulturang Pilipino ng mga mag-aaral sa Humanidades at Agham Panlipunan.

Tiyak na sasagutin ang sumusunod na tanong:

1. Ano ang bisa ng pagtuturo sa makasaysayang pagpapahalaga sa kamalayan at pagkalugod sa pamana ng kulturang Pilipino?
 2. Ano ang bisa sa pagpapaunlad ng damdaming maipagmamalaki at responsibilidad tungo sa pangangalaga ng kultura ayon sa:
 - 2.1. Institusyong pang-edukasyon;
 - 2.2. Media; at
 - 2.3. Pakikipag-ugnayan sa komunidad?
 3. Batay sa resulta, ano ang maaaring rekomendasyong maipanukala?
-

METHODOLOGY

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa isang piling pamantasan ng Saint Paul University Surigao na mag-aaral sa asignaturang Humanidades at Agham Panlipunan. Gumamit ang mga tagapanaliksik ng kwantitatibo-deskriptibong pamamaraan gamit ang sarbey teknik sa pangunguha ng datos upang matukoy ang pananaw sa mga saloobin, pag-uugali, at pangkalahatang karanasan ng mga respondante (Dacoylo et al., 2024). Maiging pinag-isipan ng mga mananaliksik ang instrumentong gagamitin upang mas madali ang pangangalap ng datos mula sa mga repondents.

Ang mga mananaliksik ay gumamit ng stratified random sampling sa pagpili ng mga respondents. Tinatasa rin nito ang pagiging epektibo ng mga institusyong pang-edukasyon, media, at pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pag-aambag sa pagpapaunlad ng pagmamalaki at responsibilidad para sa pangangalaga ng kultura. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng binalidong talatanungan upang makalap ang impormasyon sa isang daan tatlongput-lima (135) na mga respondante sa Humanidades at Agham Panlipunan ng St. Paul University Surigao.

Sa pagpapalaganap ng mga datos ay gumawa muna ang mga mananaliksik ng liham pahintulot sa punong-guro ng institusyon. Nagsimula ang mga mananaliksik sa pangunguha ng datos nang sumang-ayon na magsagawa ng sarbey sa mga respondents. Pagkatapos ng pagkuha sa mga datos ay ginawa ang pagsusuri at pagtatasa sa mga nakalap na impormasyon. Ang mga datos ay sinuri sa pamamagitan ng *Mean at Standard Deviation*.

RESULTS

Ang bahaging ito ay kolektibong naglalahad ng mga natuklasan na nag-aambag sa isang komprehensibong pag-unawa sa mga kinalabasan ng pag-aaral.

Talahanayan 1. *Bisa ng Pagtuturo sa Makasaysayang Pagpapahalaga sa Kamalayan at Pagkalugod sa Pamana ng Kulturang Pilipino*

INDICATORS	M	SD	VI	QD
1. Ang pag-aaral tungkol sa kahalagahang pangkasaysayan ng pamana ng kulturang Pilipino ay nagpapataas ng aking kamalayan sa ating pamana.	3.50	0.55	LS	MNB
2. Ang pag-aaral ng mga makasaysayang pangyayari ay nagpabuti ng aking pag-unawa sa kahalagahan ng pangangalaga sa pamanang kultural ng mga Pilipino.	3.46	0.57	LS	MNB
3. Ang mga aral sa kahalagahang pangkasaysayan ay nagpalalim ng aking pagpapahalaga sa yaman ng mga tradisyong Pilipino.	3.35	0.61	LS	MNB
4. Ang pag-aaral ng kahalagahang pangkasaysayan ay naging dahilan upang mas konektado ako sa pamanang kultural ng Pilipinas.	3.40	0.69	LS	MNB
5. Ang pag-aaral tungkol sa mga makasaysayang pangyayari ay naghikayat sa akin na tuklasin ang higit pa tungkol sa pamana ng Filipino sa aking sarili.	3.25	0.69	LS	MNB
6. Ang edukasyong pangkasaysayan ay nagpadama sa akin ng mas malakas na pakiramdam ng pagkakakilanlan bilang isang Pilipino.	3.46	0.57	LS	MNB
7. Naniniwala ako na ang pag-unawa sa mga makasaysayang kaganapan ay mahalaga para sa pagpapanatili pamana ng kulturang Pilipino.	3.42	0.62	LS	MNB
8. Ang edukasyong kahalagahang pangkasaysayan ay nakaimpluwensiya sa aking pananaw sa mga ugnayan ng nakaraan at kasalukuyan sa kulturang Pilipino.	3.30	0.67	LS	MNB
9. Ang mga aral sa kahalagahang pangkasaysayan ay nagbigay inspirasyon sa akin na mas aktibong makisali sa mga aktibidad na nauugnay sa pamana ng kultura.	3.25	0.73	LS	MNB
10. Nalaman ko na ang pag-aaral tungkol sa mga makasaysayang pangyayari ay nagdaragdag ng lalim sa aking pag-unawa sa mga kaugaliang pangkulturang Pilipino.	3.27	0.68	LS	MNB
11. Dahil sa pag-aaral ng kahalagahang pangkasaysayan, mas namulat ako sa mga hamon na kinakaharap sa pangangalaga ng pamana ng Pilipino.	3.31	0.70	LS	MNB
12. Napabuti ng kasaysayan ang aking kakayahang ipaliwanag ang kahalagahan ng mga kultural na kaugaliang Pilipino sa iba.	3.35	0.63	LS	MNB
13. Ang pag-aaral tungkol sa mga makasaysayang pangyayari ay nagpahusay sa aking pakiramdam ng pagiging kabilang sa mas malawak na salaysay ng kulturang Pilipino.	3.29	0.72	LS	MNB
14. Ang pang-edukasyong kahalagahang pangkasaysayan ay nag-udyok sa	3.27	0.76	LS	MNB

akin na hanapin ang mga karanasan at kaganapan sa pamana ng kultura.

15. Ang mga aralin tungkol sa kahalagahan ng kasaysayan ay nakaimpluwensya sa aking pananaw sa mga kontribusyon ng iba't ibang henerasyong Pilipino sa ating kultura.	3.31	0.73	LS	MNB
Average:	3.35	0.40	LS	MNB

Talahanayan 2. *Bisa Sa Pagpapaunlad ng Damdaming Maipagmamalaki at Responsibilidad Tungo sa Pangangalaga ng Kultura*

INDICATORS	M	SD	VI	QD
Institusyong Pang-edukasyon				
1. Mabisang isinasama ng mga institusyong pang-edukasyon ang mga elemento ng pamana ng kulturang Pilipino sa kanilang kurikulum.	3.47	0.54	LS	MNB
2. Ang pag-aaral tungkol sa pamana ng kulturang Pilipino sa mga institusyong pang-edukasyon ay nagpadama sa akin na higit na konektado sa aking pinagmulan.	3.33	0.62	LS	MNB
3. Ang mga institusyong pang-edukasyon ay dapat na gumanap ng isang mas aktibong papel sa pagtataguyod ng kamalayan at pagmamalaki sa pamana ng kulturang Pilipino.	3.50	0.61	LS	MNB
4. Ang pag-aaral ng pamana ng Pilipino sa paaralan ay may positibong impluwensya sa aking pananaw sa pangangalaga ng kultura.	3.25	0.65	LS	MNB
5. Ang mga institusyong pang-edukasyon ay dapat mag-alok ng higit pang kultural na pamana ng mga kaganapan at aktibidad upang maakit ang mga mag-aaral.	3.26	0.70	LS	MNB
Average:	3.37	0.45	LS	MNB

Talahanayan 3. *Bisa sa Pagpapaunlad ng Damdaming Maipagmamalaki at Responsibilidad Tungo sa Pangangalaga ng Kultura*

INDICATORS	M	SD	VI	QD
Media				
1. Ang mga representasyon ng media ng pamana ng kulturang Pilipino ay nakakatulong sa pagpapahusay ng aking pakiramdam ng pagmamalaki sa kultura.	3.30	0.74	LS	MNB
2. Mas dapat pagtuunan ng pansin ng media ang pagpapalaganap ng kahalagahan ng pangangalaga sa kultura sa Pilipinas.	3.27	0.67	LS	MNB
3. Sapat na ipinapakita ng coverage ng media ang makasaysayan at kontemporaryong aspekto ng pamana ng kulturang Pilipino.	3.21	0.67	S	MB
4. Ang mga programa at dokumentaryo sa media ay nagpapataas ng aking pang-unawa sa mga pagsisikap na mapanatili ang pamana ng kulturang Pilipino.	3.39	0.66	LS	MNB
5. Ang paglalarawan ng media sa pangangalaga ng kultura ay nagbibigay inspirasyon sa akin na maging mas makilahok sa pangangalaga ng ating pamana.	3.36	0.64	LS	MNB
Average:	3.31	0.46	LS	MNB

Talahanayan 4. *Bisa sa Pagpapaunlad ng Damdaming Maipagmamalaki at Responsibilidad Tungo sa Pangangalaga ng Kultura*

INDICATORS	M	SD	VI	QD
Pakikipag-ugnayan sa Komunidad				

1. Ang paglahok sa mga hakbangin sa pakikipag-ugnayan sa komunidad ay nagbigay sa akin ng responsibilidad tungo sa pangangalaga ng kultura.	3.35	0.72	LS	MNB
2. Ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad ay nagpalalim sa aking pag-unawa sa kahalagahan ng pangangalaga sa pamana ng kultura.	3.27	0.74	LS	MNB
3. Nakakatulong ang mga kultural na kaganapan at gawain na nakabatay sa komunidad upang mapaunlad ang mas malakas na pagmamalaki sa ating pamana.	3.24	0.74	S	MB
4. Naniniwala ako na ang aktibong pakikilahok sa mga pagsisikap ng komunidad ay mahalaga para sa mabisang pangangalaga ng pamana ng kulturang Pilipino.	3.30	0.71	LS	MNB
5. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga hakbangin sa pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pagpapasa ng mga kultural na tradisyon sa mga nakababatang henerasyon.	3.27	0.72	LS	MNB
Average:		3.28	0.52	LS MNB

Scale	Parameters	Verbal Interpretation	Qualitative Description
4	3.25-4.00	Lubos na Sumasang-ayon (LS)	Mataas na Bisa (MNB)
3	2.50-3.24	Sumasang-ayon (S)	May Bisa (MB)
2	1.75-2.49	Hindi Sumasang-ayon (HD)	Katamtamang Bisa (KB)
1	1.00-1.74	Lubos na Hindi Sumasang-ayon (LHD)	Walang Bisa (WB)

DISCUSSION

Itinatampok sa Talahanayan 1 ang average mean score na (M=3.35) at berbal na interpretasyon na “Sumasang-ayon”. Ito ay lumalabas na “Mataas na Bisa” sa pagtuturo ng makasaysayang pagpapahalaga sa kamalayan at pagkalugod sa pamana ng kulturang Pilipino na nagpapahiwatig na may positibong epekto ang edukasyon sa mga kalahok sa pagpapalaim ng pag-unawa at pananaw sa kahalagahan ng kasaysayan. Ang mataas na average mean score ng pag-aaral sa makasaysayang kahalagahan ng Filipino cultural heritage ay nagpapahiwatig na ang mga kalahok ay lubos na naniniwala na ang nasabing pag-aaral ay may malaking epekto sa kanilang pangkalahatang pananaw, pag-unawa, at pakikipag-ugnayan. Ito ay nangahulugan na may kaugnayan sa kanilang kultura at nakikita ang halaga nito sa kanilang sariling buhay at identidad bilang mga Pilipino.

Nakakuha ng pinakamataas na mean score (M=3.50) ang pahayag na “Ang pag-aaral tungkol sa kahalagahang pangkasaysayan ng pamana ng kulturang Pilipino ay nagpapataas ng aking kamalayan sa ating pamana” at ito ay nagpapahiwatig na ang edukasyon ay may positibong epekto sa pagpapalalim ng pag-unawa at pananaw sa kahalagahan ng kasaysayan pati na rin sa pagpapalakas ng kilos ng mga kalahok na may kaugnayan sa pamana ng kultura ng mga Pilipino. Sa pag-aaral na ito, matagumpay na naipakita ang kahalagahan at bisa ng pagtuturo sa makasaysayang pagpapahalaga sa kamalayan at pagkalugod sa pamana ng kulturang Pilipino. Ang

mataas na bilang na nakamit ay nagpapakita na may epektibong pagtuturo at pagpapamalas ng kahalagahan ng kasaysayan sa mga kalahok (Languing et al., 2023).

Ang epektibong pag-aaral ng kasaysayan ay magbibigay ng tiyak na mga kahulugan at benepisyo, lalo na tungkol sa pag-unawa at kamalayan sa kasaysayan ng mga mag-aaral kaya kailangan ang disenyo ng pagtuturo mula sa pag-aaral ng kasaysayan mismo. (Kochhar, 2008).

Habang ang bilang 5 at 9 ay may mean score na ($M=3.25$) na siyang pinamababang marka. Sa mga pahayag na “Ang pag-aaral tungkol sa mga makasaysayang pangyayari ay naghikayat sa akin na tuklasin ang higit pa tungkol sa pamana ng Filipino sa aking sarili.” at “Ang mga aral sa kahalagahang pangkasaysayan ay nagbigay inspirasyon sa akin na mas aktibong makisali sa mga aktibidad na nauugnay sa pamana ng kultura.” ay nagpapahiwatig na hindi pa ganap ang kanyang interes o pagtutok ng mga mag-aaral sa pag-unlad ng kaalaman tungkol dito. Maaaring hindi pa sapat ang impormasyon, oras, o kagustuhan upang maglaan ng pansin sa kanyang sariling kultura at pamana bilang isang Pilipino (Gaddi et al., 2024; Eliot et al., 2024).

Gayunpaman, ang resulta ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay nagkaroon ng malalim na pang-unawa at pagpapahalaga sa kanilang kulturang Pilipino, na nagdudulot ng positibong impluwensya sa kanilang kamalayan at pagkilos. Ang ganitong uri ng edukasyon ay nagpapalakas ng pagkakakilanlan at pagmamalaskit sa kanilang kultura, na siyang pundasyon ng pagpapalaganap at pagpapalago ng kanilang pagkamakabayan at pagkataong Pilipino (Gaddi, 2024; Diaz et al., 2024). Ang ideya na ito ay maaaring magsilbing paalala kung paano ang kasaysayan ay palaging isang resulta at proseso, na maaari nating pag-aralan ng walang kinikilingan habang mayroon tayong malalim na koneksyon dito sa personal na antas, na nagpapahirap sa pag-unawa sa kasaysayan at edukasyon sa kasaysayan (Thorp, 2019).

Ang talahanayan 2 ay nagpapakita ng iba't ibang persepsyon sa mga respondente hinggil sa integrasyon ng pamanang kultura ng Filipino sa kurikulum ng mga institusyong pang-edukasyon, na may kabuuang mean na marka na 3.37. Ang ibig sabihin ng mga marka para sa bawat pahayag ay mula 3.25 hanggang 3.50, na nagpapahiwatig ng katamtamang positibong pangkalahatang damdamin. Ang pahayag 3 na may pinakamataas na mean ($M = 3.50$) ay binibigyang-diin na ang mga institusyong pang-edukasyon ay dapat gumanap ng mas aktibong papel sa pagtataguyod ng kamalayan at pagmamalaki sa pamanang kultural na Pilipino. Iminumungkahi nito ang isang matibay na kasunduan sa mga kalahok tungkol sa pangangailangan para sa mas mataas na paglahok ng mga institusyong pang-edukasyon sa adbokasiya ng kultura.

Sa kabaligtaran, ang pahayag 4 na may pinakamababang mean ($M = 3.25$) ay nagmumungkahi ng bahagyang hindi gaanong positibong pananaw tungkol sa positibong impluwensya ng pag-aaral ng pamana ng Filipino sa mga paaralan sa pananaw ng pangangalaga sa kultura. Bagama't ang ibig sabihin ay nasa hanay pa rin

ng "Labis na Sumasang-ayon" (Katamtamang Sumasang-ayon), ang mas mababang marka ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pag-unawa na pananaw sa epekto ng kultural na edukasyon sa mga indibidwal na pananaw. Sinusuri ang mga karaniwang paglihis sa mga pahayag, ang pangkalahatang mababang karaniwang paglihis ($SD = 0.45$) ay nagpapahiwatig ng pare-parehong antas ng pagkakasundo sa mga respondent.

Gayunpaman, ang Pahayag 5 ay namumukod-tangi na may mas mataas na standard deviation ($SD = 0.70$), na nagpapahiwatig ng mas malaking pagkakaiba-iba sa mga opinyon. Iminumungkahi ng pahayag na ito na ang mga institusyong pang-edukasyon ay dapat mag-alok ng higit pang mga kaganapan at aktibidad sa pamanang kultura upang maakit ang mga mag-aaral. Ang mas mataas na standard deviation ay nagbibigay-diin sa magkakaibang pananaw sa pagiging epektibo ng naturang mga hakbangin sa pag-akit ng mga mag-aaral sa kanilang kultural na pamana.

Ang pag-aaral ng pamanang kultural sa mga paaralan ay maaaring magkaruon ng malalim na impluwensya sa pag-unlad ng indibidwal na kamalayan at pagpapahalaga sa sariling kultura. Binibigyang-diin ang kahalagahan ng masusing pagsusuri at pag-unawa sa mga opinyon ng mga mag-aaral at guro upang mapahusay ang mga programang pangkultura sa mga institusyong pang-edukasyon (San Juan, 2018; Gaddi, 2024).

Ang kinalabasan sa Talahayan 3 ay masasabi na ang mga respondente ay may positibong pananaw ng media sa pagpapalaganap at pagpapahusay ng pag-unawa sa pamana ng kulturang Pilipino. Ang pinakamataas na mean score sa Talahanayan 3 ay ($M=3.39$) sa bilang na 4 ito ay nagpapahiwatig na ang media ay may mahalagang papel para sa pagpapalaganap ng kaalaman sa pag-unawa sa kulturang Pilipino. Samantala, ang pinakamababa na mean score ay ($M=3.21$) sa bilang na 3, bagaman positibo rin ang rating, ito ay nagpapahiwatig na may puwang pa para sa pagpapabuti ng representasyon ng media sa iba't ibang aspekto ng kulturang Pilipino. Ang mga respondente ay sumang-ayon na dapat bigyan pansin ang pagpapalaganap ng kahalagahan ng pangangalaga sa kultura sa Pilipinas.

Isinisiwalat ni Cusack (2023) ang napakahalagang papel ng mass media sa pagbubuo at pagpreserba ng kultura, pagpapaunawa sa publiko tungkol sa mga tradisyonal na gawain at mga halaga. Ikinalat din nito ang kamulatan tungkol sa mga lokal at pandaigdigang kaugalian, dinodokumento ang mga namumuklat na mga trend sa kultura at sumusuporta sa preserbasyon ng wika (Gaddi et al., 2024), lalo na para sa mga katutubong wika sa mga platform tulad ng radyo at telebisyon (Serato et al., 2024).

Ang epektibong paggamit ng media ay nagpapalakas ng pagkakaisa at pagpapahalaga sa pagitan ng iba't ibang komunidad at nagbibigay-daan sa mas malaliman at makabuluhang pakikipag-usap tungkol sa mga isyu ng kultura at

pagkakakilanlan. Nagsisilbing isang plataporma ito para makapaghayag ng mga kwento mula sa iba't ibang pinagmulan ng kultura, idinudulot ang mayaman nitong mga tradisyon at mga halaga. Bukod dito, gumaganap din ito ng napakahalagang papel sa pagtutuwid sa mga istereotipo at maling konsepto tungkol sa tiyak na mga kultura at mga relihiyosong paniniwala (Forgeard, 2023; Gesta et al., 2024). Samakatuwid, ang mga resulta ay nagpapakita ng positibong paglalarawan sa media sa pagpapalaganap at pagpapahusay ng pag-unawa sa kulturang Pilipino.

Sa Talahanayan 4, ay nagpapakita ng kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pagpapaunlad ng maipagmamalaki at responsibilidad tungo sa pangangalaga ng kultura. Ang pahayag na nakakuha ng pinaka mataas na mean score ay (3.35) sa bilang na 1, ito ay nagpapahiwatig na ang pakikipag ugnayan sa komunidad ay may malaking impluwensya sa pagbuo ng pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa ating kultura. Habang ang pinakamababa na mean score ay (3.24) sa bilang na 3, ito ay nagpapakita rin ng positibong pagtanggap sa epekto ng kultural na mga gawain sa pagpapaunlad ng pagmamalaki sa kultura. Sa pangkalahatan, ang mga resulta ay nagpapakita ng positibong pagtanggap at pagpapahalaga ng mga respondente sa kanilang mga papel at tungkulin sa pagpapalaganap at pangangalaga ng kulturang Pilipino. Nakikita sa mga resulta na ang pakikipag ugnayan sa komunidad ay naglalarawan ng pagiging bahagi ng isang mas malawak na layunin, na hindi lamang sa personal na pag-unlad kundi pati na rin ang pangangalaga at pagpapalaganap ng kulturang Pilipino sa hinaharap.

Conclusions

Sa pangkalahatan, natuklasan ng mga mananaliksik na may malalim na epekto o mataas na bisa ang edukasyon, media, at pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pangangalaga at pagtataguyod ng pamana ng kulturang Pilipino. Ang pagtuturo ng kahalagahan ng ating kultura at kasaysayan ay nagbibigay-daan sa mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa ating mga tradisyon at yaman ng kultura. Ito ay nagreresulta sa mas mataas na respeto at pagkamalugod sa ating sariling kultura, na nagpapalakas ng pagkakakilanlan at pagkakaisa sa ating bansa. Napag-alaman ng mga mananaliksik na mabisa ang mga pagtuturo ng makasaysayang pagpapahalaga sa kamalayan at pagkalugod sa pamana ng kulturang Pilipino sa mga mag-aaral. Ang edukasyon ay nakikilala bilang isang pangunahing instrumento para sa pagpapalaganap ng kamalayan at pagmamalaki sa kultura. Ang pagpapakita ng media ng kahalagahan ng pangangalaga sa kultura sa Pilipinas ay nagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa sa mga pagsisikap na mapanatili ang kulturang ito. Sa media naman ay nagbibigay inspirasyon sa mga respondents na mas aktibo at mas makilahok sa pangangalaga at pagpapalaganap ng kanilang pamana. Ang pakikilahok sa mga komunidad para sa pangangalaga ng kulturang Pilipino ay nagbibigay ng responsibilidad at pagkakataon sa mga mag-aaral na magtulungan upang mapanatili at palakasin ang ating pamana. Sa kabuuan, natuklasan ng mga mananaliksik na hindi

lamang nagpapalalim sa kanilang koneksyon sa kulturang Pilipino ang makasaysayang pagpapahalaga, kundi nagpapalakas din ng kanilang pakiramdam ng responsibilidad sa

Recommendations

Inirekomenda ng mga mananaliksik na maaari magsagawa ng malalim na pag-aaral, makipag-ugnayan sa mga kasamahan sa larangan, at aktibong makilahok sa mga pagsusuri at talakayan na naglalayong palawakin ang kaalaman sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng patuloy na pagtuklas at pagpapaunlad. At dapat mahalaga ang pagpapalakas ng kanilang pag-unawa sa kasaysayan at kultural na pagpapahalaga sa pamamagitan ng mga pormal na kurikulum at mga pagsasagawa ng mga pampublikong aktibidad na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng kanilang sariling kultura at pamana. Sa ganitong paraan, mabibigyang-diin ang kanilang papel bilang tagapag-alaga at tagapagtaguyod ng kultura ng Pilipinas sa hinaharap. maaari nating ipakita ang makasaysayan at kontemporaryong aspekto ng pamana ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasama ng mga dokumentaryo, balita, at mga kuwento na naglalarawan ng mga tradisyon, kasaysayan, at kasalukuyang mga kaganapan sa kultura.

Compliance with Ethical Standards

Ang mga mananaliksik ay tiyak na sumunod sa mga alituntunin at pamantayan sa pagsasagawa ng kanyang pananaliksik. Binigyan ng mananaliksik ng informed consent at informed assent ang mga kalahok bago lagdaan ang panuntunan sa isinisagawang pananaliksik. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng informed consent form sa mga magulang ng kalahok, tiyak na pinoprotektahan sila mula sa anumang sensitibong impormasyon na kasama sa pag-aaral. May pagbibigay kamalayan din sa kanila na ang kanilang pakikilahok ay eksklusibo para sa layunin ng pananaliksik, at mayroon silang karapatan na bawiin ito kung nais. Sa pagsusuri sa kahalagahan ng pagiging pribado ng pagkakakilanlan ng kalahok at ng nakalap na datos, tanging para sa pananaliksik lamang ito gagamitin. Isinailalim ang pananaliksik sa pagsusuri ng *Research Ethics Committee* ng paaralan upang tiyakin ang pagsunod sa mga alituntunin at maiwasan ang paglabag sa karapatan ng sinuman. Inilahad din ang pananaliksik sa plagiarism checker upang matiyak ang orihinalidad nito. Sumunod rin ang pananaliksik sa *Data Privacy Act of 2012* para sa proteksyon laban sa hindi kanais-nais na publikidad.

Acknowledgments

Sa pagkakataong ito, nais naming ipahayag ang aming taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga taong nagbigay ng kanilang suporta at tulong sa pagbuo at pagkakatapos ng aming pananaliksik. Ang kanilang walang sawang paggabay, mahahalagang payo, at

inspirasyon ay naging susi sa pagkakaroon ng direksyon at kabuluhan ng aming pag-aaral.

Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa Poong Maykapal, sa pagbibigay sa amin ng lakas, karunungan, at patnubay sa bawat hakbang ng aming pananaliksik.

Lubos din kaming nagpapasalamat sa aming mga magulang at mga mahal sa buhay, sa walang sawang suporta, pag-unawa, at pagmamahal na kanilang ibinahagi sa amin sa kabuuan ng aming pag-aaral. Ang inyong paniniwala sa aming kakayahan ay nagbigay sa amin ng lakas na harapin ang bawat hamon na aming naranasan.

Taos-puso rin naming pinasasalamat ang aming tagapayo, G. Jojames Arnaldo G. Gaddi, sa kanyang mahalagang gabay, pasensya, at ekspertong payo. Ang iyong dedikasyon sa kahusayan ay nagbigay inspirasyon sa amin upang magsumikap pa lalo at hindi sumuko sa kabila ng mga pagsubok.

Nagpapasalamat din kami sa St. Paul University Surigao, sa pagbibigay ng mga kinakailangang resources at suporta para maisakatuparan ang aming pananaliksik. Gayundin, ang aming pasasalamat sa lahat ng aming mga guro at propesor na nagbahagi ng kanilang kaalaman at oras sa amin.

Isang espesyal na pasasalamat din ang aming iniaalay sa mga kalahok sa aming pag-aaral, na walang pag-aalinlangang naglaan ng kanilang oras at nagbahagi ng kanilang mga pananaw at karanasan para sa katuparan ng aming pananaliksik.

Sa aming mga kaibigan at kapwa mag-aaral na nagbigay ng moral na suporta, maraming salamat. Ang inyong mga paghihikayat at suporta ay naging mahalagang bahagi ng aming paglalakbay.

Sa wakas, ang aming pasasalamat ay hindi magiging sapat upang maipahayag ang aming lubos na pagpapahalaga sa lahat ng tulong na aming natanggap. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang ng aming pasasalamat at pagkilala sa inyong walang sawang suporta.

Muli, maraming salamat sa inyong lahat.

REFERENCES

- Achielle, C. & Fiorillo, F. (2022). Teaching and Learning of Cultural Heritage: Engaging Education, Professional Training, and Experimental Activities. *Heritage*, 5(3), 2565-2593. <https://doi.org/10.3390/heritage5030134>
- Bergman, K. (2020) 'How younger students perceive and identify historical significance'. *History. Education Research Journal*, 17 (2), 164–78. Online. <https://doi.org/10.18546/HERJ.17.2.03>
- Chiu, C., Benegal, A., & Gries, P. H. (2022). Globalization and intercultural relations. *Oxford Research Encyclopedia of Psychology*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190236557.013.573>
- Dacoylo, E. J. A., Arcaya, K. M. Q., Patubo, J. J. H. M., Pesidas, V. A. A., & Gaddi, J. A. G. (2024). Relevance of Time Management Skills to Students Classroom Performance. *International Journal of Research*, 11(5), 242–254. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11369959>
- Diaz, S. E., Pontillo, K. M. A., Nebria, G. G., Serato, J. C., Gaddi, J. A. G., Ariar, M. D., & Orillaneda, E. M. R. (2024). Awareness and appreciation of local cultural heritage of Surigao City. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(05). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i5-53>
- Eliot, L. B. E., Galigao, J. D., Ortiz, T. V., Gaddi, J. A. G., Pongcol, A. M. P., & Entendez, C. E. (2024). Influence of Colors to the Memorization Skill of the Senior High School Students. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(06), 3702–3709. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11518912>
- Fajutag, J. (2020, Nobyembre 10). Ang Pilipinas: Kultura at Tradisyon – Globalization Partners International. *Globalization Partners International*.
- Gaddi, J. A. (2024). Implementasyon sa Pagtuturo ng Deped Most Essential Learning Competencies (MELCS) Sa Filipino 10 ng Mga Guro sa mga Paaralang Sekondarya ng Surigao City: Isang Pagtatasa. Preprint. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19068.51844>
- Gaddi, J. A. G. (2024). Implementasyon sa Pagtuturo ng Deped Most Essential Learning Competencies (MELCS) Sa Filipino 10 ng Mga Guro sa mga Paaralang Sekondarya ng Surigao City: Isang Pagtatasa. *Researchgate*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19068.51844>
- Gaddi, J. A. G., Serato, J. C., Digal, E. S., & Frias, J. L. (2024). Learning Gap Assessment In Filipino Sa Piling Larangan (Tech-Voc). *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 5(3), 51-55. <https://scholarzest.com/index.php/ejhea/article/view/4411>
- Gaddi, J. A., Entendez, C., Angob, W. M., Orillaneda, E. M., Elicano, M. L., Behagan, J. K. M., Ajoc, S., Peña, A. K., Galvez, B. R. M. (2024). Courseware Development in Education: A Literature Review, *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(1), 842-847. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i1-83>
- Gaddi, J. A., Osorio, I. M., Geotina, A., Plaza, S., Orillaneda, E.M., Alentajan, J., & Maarat, J. (2024). Factors Influencing Entrepreneurial Intention of the Senior High

- School Students, *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, 7(1), 10-24. <https://doi.org/10.51386/25815946/ijsms-v7i1p102>
- Gesta, LC, Bacalla, JCA, Diago, FMP, Libate, MJQ, Acebes, JG, Podadera, AKC, Mosende, JMC, & Gaddi, JAG (2024). Lawak ng Pagpapahalaga sa Asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral Sa Agham, Teknolohiya, Inhenyeriya, at Matematika. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2 (5), 1853–1864. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11234760>
- Kochhar, S. (2008). *Teaching History*. Jakarta: Grasindo.
- Languing, B. J., Ferol, J. M. G., Gaddi, J. A., Sarayan, I. R., Bulay, B. Z., & Sarvida, J. H. G. (2023). Factors affecting Grade 11 students' study habits during the pandemic. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(12), 274-288. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2023.v03i12.022>
- San Juan, D. M. (2018, February 22). *Makabayang Pagsusuri sa Kasalukuyang Kurikulum ng Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas*. <https://www.researchgate.net>. https://www.researchgate.net/publication/323334865_Makabayang_Pagsusuri_sa_Kasalukuyang_Kurikulum_ng_Sistema_ng_Edukasyon_sa_Pilipinas
- Santos, M. J. (2023, June). Pagsasa-Filipino ng Pagtuturo at Pananaliksik sa Agham Panlipunan: Bahaginan ng Best Practices sa Antas ng Silid-Aralan at Departamento/Kolehiyo [Review of Pagsasa-Filipino ng Pagtuturo at Pananaliksik sa Agham Panlipunan: *Bahaginan ng Best Practices sa Antas ng Silid-Aralan at Departamento/Kolehiyo*]. <https://philarchive.org/archive/SANPNP-3>
- Serato, J. C., Gaddi, J. A., Digal, E. S., Labor, M. J. C., Villa, M. C., & Bermudez, Q. L. (2024). Acceptability of coconut meat sisig recipe in St. Paul University Surigao, Philippines. *Current Journal of Applied Science and Technology*, 43(3), 33–44. <https://doi.org/10.9734/cjast/2024/v43i34358>
- Thorp, J. (2019). "History as a Product and Process: Exploring Complexity in History Education." *Journal of Historical Education*, 45(3), 297-312.